

Bundesland	Regulatorische Verankerung von BNE	Curriculare Integration	Lehrkräftebildung & Fortbildungen	Schulische Programme & Netzwerke	Außerschulische Partner & Projekte	Besondere Maßnahmen & Modellprojekte	Wettbewerbe & Anreize	Sonstige Bemerkungen
Baden-Württemberg	Leitperspektive BNE im Bildungsplan seit 2016	Bildungsplan-plattform mit BNE-Inhalten	Fortbildungen des ZSL; Mentoren-Programm	UNESCO-Projektschulen Schools4Future	BNE-Portal (Materialien, Klimasimulationen)	Schulaktionstag Klima	Energiesparwettbewerb	Frühzeitige Integration in den Bildungsplan
Bayern	BNE als fächerübergreifendes Bildungsziel Art. 131 BayVerf.	LehrplanPLUS mit BNE-Integration	BNE-Team Bayern (50 Lehrkräften), Fortbildungen	Klimaschule Bayern LMU-Klimakoffer	Sparkassenstiftung (LMU-Koffer); Kooperation mit Forschungsprojekten	Klimaschutzplan mit CO2-Rechner	Klimaschule Bayern (Bronze, Silber, Gold)	Starke strukturelle Verankerung
Berlin	Nachhaltige Entwicklung als übergreifendes Thema in Rahmenlehrplänen	Rahmenlehrpläne mit Klimabildungsbezug	Fortbildungen, Kooperation mit Scientists for Future	Klimazukunftskonferenz Nachhaltigkeitschule	Climate Change Center; NGOs	Berliner Energie- und Klimaschulen-Projekte	Berliner Klima Schulen	Regelmäßige Schülerkonferenzen
Brandenburg	Nachhaltige Entwicklung als Teil der Rahmenlehrpläne	Fachübergreifende Kompetenzentwicklung in Lehrplänen	BNE in Ausbildung; Fortbildungen (freiw.)	Schulhofwettbewerb Klimaschutzaktionstage	Kooperation mit Umweltministerium	Projekt „Klimagerechte Schulhöfe“	Wettbewerbe zu nachhaltiger Entwicklung	Integration in Schulinternes Curriculum
Bremen	Landesadaptation des KMK-Orientierungsrahmens BNE, Klimaschutzplan 2038, im Landesschulgesetz verankert	Erprobung des Orientierungsrahmens BNE ab Ende 2023 an 5 Schulen	Länderinitiative: BNE in Lehrkräftebildung	¾ Plus-Klimaschutzprogramm für Schulen	MARUM ; Uni Bremen, Klimahaus Bremen, energiekonsens gGmbH	Planetary-Health-Projekte; Lehrmaterial; BMBF-Projekt Uni Bremen/Vechta	Siegel "Klimaschule"	Koordinierungsstelle biz; Angebote auf itslearning
Hamburg	Masterplan BNE 2030, gesetzlich im HmbSG verankert	Aufgabengebiet Klimaschutz und Globales Lernen in Bildungsplänen	Landesinstitut für Lehrerbildung als BNE-Zentrum; Fortbildungen	Klimaschulen „Energie hoch 4“-Programm	Hamburger Klimaschutzstiftung; Open School Hamburg	Verpflichtende Klimabeauftragte an Schulen	„Umweltschule in Europa“	Breite Vernetzung
Hessen	BNE im Schulgesetz erwähnt: Verantwortung für Umwelt	Fächerübergreifende Thematisierung	Fortbildungen zu Klimabildung (freiw.)	Projekte zu CO2-Reduktion an Schulen	Zentrum Klimawandel & Anpassung	Lernwerkstatt Klimawandel	nicht genannt; Internet: Umweltschule Hessen	Verknüpfung naturw. & gesellschaftl. Fächer
Mecklenburg-Vorpommern	Schulgesetz: BNE als zentrale Aufgabe	Rahmenpläne mit Klimabezug (Geographie, Physik, Soz.)	Fortbildungen zu Klimabildung (freiw.)	Masterplan BNE in Entwicklung	Zoos, Waldpädagogik als außerschulische Lernorte	nicht genannt; Internet: Kluge Köpfe fürs KLIMA, Klimadetektive, BNE-Modellschulen	nicht genannt; Internet: Umweltschule MV	Fokus: außerschulische Lernorte
Niedersachsen	Erllass „BNE an Schulen“ vom 1. Juni 2021 (zu § 2 NSchG und APVO-Lehr)	Kerncurricula mit BNE-Inhalten	BNE-Fachberatung; Fortbildungen	Zukunftsschule-Modellprojekt Greenpeace „Schools for Earth“	Klimaschutz- und Energieagentur	„Low-Emission-Schools“	Umwelt- und Nachhaltigkeitschule	Verpflichtende BNE-Beauftragte an Schulen
Nordrhein-Westfalen	Leitlinie BNE als Querschnittsaufgabe	In vielen Fächern integriert	Fortbildungen (fachbezogen)	„Schule der Zukunft“-Programm (600 Schulen)	Kooperation mit außerschulischen Lernorten	nicht genannt; Internet: KI-Box Klima (bundesweit, NRW dabei)	nicht genannt; Internet: Schule der Zukunft (NRW-Wettbewerb)	Lokale Schulträger verantwortlich für Klimaschutzmaßnahmen
Rheinland-Pfalz	Lehrpläne um BNE ergänzt	BNE in Lehrplänen	Fortbildungen zu klimarelevanten Themen	Koordinierungsstelle Klimabildung	nicht genannt, lt. Internet: BNE-/Nachhaltigkeitsschulen; LernOrt RLP	nicht genannt; Internet: Schuljahr der Nachhaltigkeit RLP	nicht genannt; Internet: Landeswettbewerb Nachhaltigkeitschulen RLP	Fokus auf Beratungs- & Serviceangebote
Saarland	Basiscurriculum BNE für Klassen 1-10	Verbindlich in Lehrplänen integriert	Zertifikatskurs für BNE-Multiplikatoren und -Multiplikatorinnen	Nutzung des des BNE-Netzwerks MUKMAV	MINT-Campus Alte Schmelz mit Schülerforschungszentrum	FREI DAY-Projekte (schulübergreifende Koordination), Einsatz BNE-Koffer	Seit 2019: Schule der Nachhaltigkeit, seit 2024: Kita der Nachhaltigkeit	Vernetzung durch Landeskoord. BNE (MBK); Zertifikatskurs für BNE-Multiplikatoren (UNESCO)
Sachsen	Landesstrategie BNE seit 2019; gesetzliche Verankerung (SächsSchulG)	Lehrpläne aller Fächer mit BNE-Zielen	Länderinitiative Lehrkräftebildung; BNE-Fortbildungen	Klimaschulnetzwerk (37 Schulen + 25 in der Bewerbungsphase)	BNE-Portal mit digitalen Selbstlernumgebungen	BNE-Fortschreibung 2024	Klimaschulkonferenz	Enge Verzahnung mit Hochschulen
Sachsen-Anhalt	BNE als Ziel in Lehrplänen	SDG-Integration in Curricula	Fortbildungen zu klimarelevanten Themen	Nachhaltigkeitsschulen-Netzwerk Ökoschulen	nicht genannt, lt. Internet: Koordinierungsstelle BNE; nun-Zertifiz.; Öko-Schulen	Jugendklimakonferenzen	Teilnahme an schulischen Wettbewerben	Praxisnahe Schulentwicklung ("Whole School approach")
Schleswig-Holstein	BNE als Teil der Fachanforderungen, für die allgemeinbildenden Schulen mit eigenem Haushaltstitel	Integration in alle Unterrichtsfächer	Fortbildungen (Sachunterricht/ MINT)	Zukunftsschulen-Netzwerk (200 Schulen)	Kooperation mit nun-Zertifizierung	„Low Emission Schools“-Projekt	Jugendklimakonferenzen	Viele Wettbewerbsformate; BNE-Team,-Homepage und -Newsletter
Thüringen	Querschnittsthema in den Lehrplänen	Fächerübergreifende Einbindung, Thematisierung von Klimawandel	ThILLM: regelmäßige Fortbildungen	nicht genannt; BNE- und UNESCO-Schulen, Fairtrade-Schools; TQS BNE-Zertifizierung; LAG BNE-Netzwerk	Kooperationen mit Umweltorganisationen	Workshops & Fachtage zu BNE	Teilnahme an Wettbewerben	Betonung gesellschaftlicher Verantwortung